

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Título: ANÁLISIS BASADO EN LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA PARA UNA EMPRESA RESTAURANTERA, DE EMPALME, SONORA.

Área del Proyecto/Investigación: Gestión organizacional

Autor 1(Alumno): REYES GALVAN, HAYDE

Correo: hayde_rgj@outlook.es

Autor 2(Maestro Asesor): VÉLEZ HERNÁNDEZ, ROSARIO KARINA

Correo: rosario.velez@potros.itson.edu.mx

Programa Educativo: Licenciatura en Administración

Campus: Empalme

Resumen

El siguiente proyecto tuvo como objetivo analizar una empresa restaurantera con base a la planeación estratégica donde se permita conocer la situación actual tanto interna y externa de la misma para el diseño de estrategias de mejora. Por lo anterior, la metodología utilizada fue la de planeación estratégica del autor Kobelkowsky (2012), el cual menciona 7 pasos los cuales son: 1. Declaración de la visión, 2. Declaración de la misión y establecimiento de valores, 3. Análisis externo de la empresa, 4. Análisis interno de la empresa, 5. Establecimiento de los objetivos generales. 6. Diseño, evaluación y selección de estrategias, 7. Diseño de planes estratégicos. Es importante mencionar que solo se pudieron desarrollar los primeros 5 pasos. Lo anterior permitió conocer la situación actual de la empresa en base al análisis interno y externo de la empresa, así como la generación de propuesta de misión, visión, objetivos y valores, y la definición de los elementos claves de la cadena de valor de la misma.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

1. Introducción

1.1 Antecedentes

El presente trabajo surgió en la materia de planeación estratégica correspondiente al quinto semestre de la Licenciatura en Administración, el cual está basado en una empresa restaurantera de Empalme Sonora, con la finalidad de detectar áreas de oportunidad y con base a ellas diseñar estrategias de mejora considerando como base la planeación estratégica para el análisis del presente trabajo.

Por lo anterior, es importante mencionar que la planeación estratégica hoy en día se ha convertido en una herramienta de indiscutible aplicación para la gestión gerencial moderna, pues a pesar de sus antecedentes neoclásicos, aún hoy se constituye en un elemento clave que se viene aplicando sistemáticamente en pro del desarrollo empresarial (González y Rodríguez, 2020). Por otra parte, Reyes (2012) menciona que es un instrumento que puede emplearse para adecuar las respuestas de la empresa ante su medio ambiente, ya que la esencia de este tipo de planeación consiste en relacionar y ubicar a una organización con su entorno.

Respecto al proceso de la administración estratégica, se puede indicar que consta de tres etapas: formulación, implementación y evaluación de estrategias. La formulación de estrategias implica desarrollar una visión y misión, identificar las oportunidades y amenazas externas a la empresa, determinar las fortalezas y debilidades internas, establecer objetivos a largo plazo, generar estrategias alternativas y elegir las estrategias particulares que se han de seguir (David, 2013).

Por otra parte, la planeación estratégica es esencial para que las empresas que aprenden eviten el estancamiento por medio de la experimentación y el autoexamen continuos. El personal de todos los niveles, no sólo la administración de alto nivel, participa en la planeación estratégica, pues ayuda a supervisar de cerca el ambiente

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

en busca de información crítica, sugiere cambios a las estrategias y programas para aprovechar los cambios ambientales y trabaja con otros para mejorar continuamente los métodos de trabajo, los procedimientos y las técnicas de evaluación (Wheelen y Hunger, 2007).

Es por ello que para el presente trabajo se consideró como empresa en estudio al restaurante de comida china “El Mandarincito” el cual es una organización familiar, que se dirige en base a la experiencia adquirida en el campo. Como antecedentes de la misma, se tiene que inicia operaciones en el mes de marzo del año 2008, bajo la dirección del empresario Luis Raúl Jesús Zenea Rico, que, acompañado de su esposa y familia, logran dar inicio a este proyecto de venta de alimentos de calidad, pero con un toque casero y personalizado. A lo largo de más de 10 años, se ha logrado consolidar como una empresa líder en su ramo y se ha ganado el reconocimiento de los ciudadanos empalmenses (Zenea, 2019).

1.2 Planteamiento del problema

Las consecuencias de no planificar en las empresas son claras. Cuando no se planifica, no hay eficiencia en la empresa. Además, existe un riesgo real de perderlo todo. Por esto, la planificación separa a las empresas que se destacan de las que no logran hacerlo. Los nuevos empresarios siempre parten del plan de negocios para dirigir a sus compañías. Pero no debes limitar la planificación a la visión macro de tu empresa (BMA Group, 2021)

La falta de planeación no es una característica propia de las pequeñas empresas. Según Deloitte, (2007 citado por Saavedra, 2015)), estudios realizados en el contexto mexicano, señalan que sólo un 50% de las empresas mexicanas realizan planeación mientras que Saavedra (et. al. 2007 citado por Saavedra y Espíndola, 2016), indica que el 19% de las pequeñas empresas se preocupan por visualizar

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

sus decisiones a futuro. Sin embargo, Becerril (2007) indica que al menos el 50% de las organizaciones presentan a lo largo de la implementación de los planes, importantes brechas con respecto a un proceso eficiente de seguimiento de la estrategia.

Por ello, es importante mencionar que “la planificación estratégica proporciona un plan para lograr los objetivos de la organización. Comprender los objetivos organizacionales de un plan corporativo estratégico ayudará a crear planes eficientes para guiar el crecimiento de la organización” (Bojórquez y Pérez, 2013).

Ahora bien, la problemática surge cuando las empresas carecen del conocimiento relacionados a métodos, técnicas y/o herramientas de planeación, siendo incapaces de identificar los focos problemáticos en su entorno, realizar los análisis correspondientes y que con la información obtenida de las auditorías internas y externas se pueden elaborar matrices para formular posibles estrategias de mejora y planes de acción para alcanzar los objetivos de las mismas (Valenzuela, 2016).

Por todo lo anterior, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la situación actual de la empresa “el Mandarincito”? y ¿qué propuestas de mejora pueden surgir de un análisis basado en planeación estratégica?

1.3 Objetivo

Analizar una empresa restaurantera con base a la planeación estratégica donde se permita conocer la situación actual tanto interna y externa de la misma para el diseño de estrategias de mejora.

2. Método

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

2.1 Sujetos

La presente investigación se basó en la empresa “El Mandarincito” con la participación de tres personas, dos mujeres y un hombre, sus edades oscilan entre 40 y 60 años y los puestos que desempeñan son: dueño, cocinera, y cajera.

2.2. Materiales

Los materiales utilizados fueron:

1. Formato de cadena de valor del autor Porter (1986), el cual solicitaba nueve aspectos como lo son: Estructura de la empresa, Recursos humanos, Tecnología, Abastecimiento, Logística interna, Logística externa, Operación, Marketing y ventas y servicio post venta.
2. Análisis de Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), del autor Albert Humphrey, desarrollada en los años 60, dividido en dos apartados, uno para la información externa, el cual analiza las oportunidades y amenazas de los siguientes factores: Demográficos, sociales y culturales, políticos y legales, naturales, económicos y financieros, tecnológicos, mercado y competencia. Y el segundo apartado para la información interna de la empresa analizando las Fortalezas y debilidades de los siguientes factores: enfoque estratégico, mercadotecnia, organización, dirección, finanzas, producción y cadena de valor.
3. Diagrama de causa y efecto, de Kaoru Ishikawa, el cual consta de 4 los cuales son: Personal, servicio, recursos y procesos.
4. Mapa estratégico de David P. Norton y Robert Kaplan, este cuenta con 4 apartados, los cuales son: Perspectiva financiera, Perspectiva de clientes y mercado, Perspectiva de procesos y Perspectiva de personas y organización.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

6. Indicadores Estratégicos, David P. Norton y Robert Kaplan el cual consta de 4 los cuales son: Financiera, Clientes, Procesos internos, Aprendizajes.

2.3 Procedimiento

El presente trabajo se basó en los siete pasos de la planeación estratégica del autor Kobelkowsky (2012), considerando en su totalidad a la empresa restaurantera “El Mandarincito” ubicada en Empalme, es importante mencionar que el análisis se llevó a cabo mes de diciembre del 2021.

El cual indica que son los siguientes:

Paso 1. Declaración de la visión. En este paso se verifica si la empresa contaba con una visión establecida para posteriormente evaluar los elementos de la misma.

Paso 2. Declaración de la misión y establecimiento de valores. En este paso se verifica si la empresa contaba con una misión establecida, así como la definición de valores en los que se regía la empresa, para posterior, analizar cada uno de los elementos.

Paso 3. Análisis externo de la empresa y Paso 4. Análisis interno de la empresa. Para estos dos pasos se realiza del análisis FODA para conocer definir los elementos externos como los son las Amenazas y Oportunidades, así como los internos como lo son las Fortalezas y Debilidades.

Paso 5. Establecimiento de los objetivos generales. Una vez que se conoce el contexto externo e interno de la empresa se comienza con la definición de los nuevos objetivos o el análisis de los ya establecidos.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Paso 6. Diseño, evaluación y selección de estrategias. En este paso se procede con el diseño de las estrategias de mejora, así como la pertinencia de las mismas, en base a todo el análisis previo.

Paso 7. Diseño de planes estratégicos. Este es el último paso en donde ya se realiza el plan estratégico considerando el análisis externo e interno de la empresa, los objetivos establecidos y las estrategias de mejora definidas, en este se planifican todas las acciones a realizar.

Es importante mencionar que para efectos de este trabajo sólo se pudieron desarrollar los primeros 5 pasos.

3. Resultados

En este apartado se darán a conocer los resultados de cada uno de los pasos que se siguieron para llevar a cabo el presente trabajo, los cuales son los siguientes:

Paso 1. Declaración de la visión, como resultado se obtuvo que la empresa no cuenta con una filosofía organizacional por lo que se generó la siguiente propuesta de visión: “Posicionándonos como una empresa líder en nuestra área metropolitana, para ser el restaurante de comida china favorito de las familias de la región”.

Paso 2. Declaración de la misión y establecimiento de valores, se tuvo como resultado el desarrollo de las siguientes propuestas de Misión y Valores para la empresa en estudio:

Propuesta de Misión: “Elaborar la mejor comida china con los más altos estándares de calidad, proporcionando un servicio familiar con un ambiente acogedor y amigable”.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Propuesta de Valores: 1.- Respeto. 2.- Trabajo en equipo. 3.- Esfuerzo. 4.- Amabilidad. 5.- Compromiso. 6.- Fidelidad. 7.- Higiene (Ver figura 1).

Figura 1.

Propuesta de valores para la empresa “El Mandarincito”

Nota: Esta figura muestra los valores propuestos para la empresa.

Paso 3. Análisis externo de la empresa, como resultado se tiene lo siguiente: Oportunidades y Amenazas considerando los siguientes factores: Demográficos, Sociales y culturales, Políticos y legales, Naturales, Económicos y financieros, Tecnológicos, Mercado y Competencia, como se muestra en la Tabla 1.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Tabla 1

Información externa

Factor	Oportunidad	Amenaza
Demográficos.	Atraer nuevos clientes. Potencializar los servicios de entrega. Instalar rampa para discapacitados.	Aumento de población (aumento de demanda e incapacidad para producir el producto)
Sociales y culturales.	Apoyo a la inclusión social. Apoyo de prevención de adicciones.	Preferencia por comida tradicional mexicana. Falsas creencias del origen del producto.
Políticos y legales.	Medidas para el cuidado de la seguridad. Mejora en el sistema de trámites legales.	Pérdida del control de asuntos legales. Aumentos es el sistema fiscal. Nuevas regulaciones.
Naturales.	Apoyar el cuidado del medio ambiente. Adoptar políticas de reciclaje. Integración a RSE.	Desastres naturales (estancamiento de la economía). Contingencias.
Económicos y financieros.	Optimización de recursos. Creación de presupuestos.	Ajustes en precios de los insumos. Aumento de salarios. Aumento en precio de venta.
Tecnológicos	Implementar sistema de punto de venta. Control de insumos digitalmente.	Innovación constante de las TIC.
Mercado	Mayor expansión del restaurante en otras zonas. Expansión a Guaymas, Son.	Bajos ingresos en cliente potencial. Cambio de tendencias.
Competencia	Mayor diferenciación del producto. Servicio de excelencia. Mayor calidad.	Fuerte competencia. Competencia con productos de consumo rápido.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Nota: En esta tabla se da a conocer el análisis realizado sobre el contexto externo de la empresa.

Paso 4. Análisis interno de la empresa, como resultado se obtiene lo siguiente: Fortalezas y Debilidades de Enfoque estratégico, Mercadotecnia, Organización, Dirección, Finanzas y Producción como se muestra a continuación los resultados del análisis interno de la empresa “El Mandarincito” (Ver tabla 2):

Tabla 2.

INFORMACIÓN INTERNA

Factor	Fortaleza	Debilidades
Enfoque estratégico.	Empresa con alta estabilidad. Experiencia en el desarrollo de actividad empresarial.	No existen estrategias establecidas. Planeación tradicional. Nula formulación de planes.
Mercadotecnia.	Publicidad en radio local. Publicidad de boca en boca.	- No hay actualización en página de Facebook. No existe página web.
Organización.	Establecimiento de deberes bien definidos. Alto control de Organización.	No existe una organización profesional. No existe un organigrama establecido.
Dirección.	Establecimiento de objetivos. Alto sentido de liderazgo.	No se definen acciones ni dirección de forma profesional.
Finanzas.	Establecimiento de punto de equilibrio. Política de no endeudamiento.	No existe conocimiento profundo de técnicas de ahorro.
Producción.	Producción especializada. Alta calidad de producción	Tiempo en el proceso de producción. Productos similares.
Cadena de valor.	Servicio al gusto del cliente. Servicio tradicional.	Infraestructura un poco deteriorada.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Nota: En esta tabla se dan a conocer cada uno de los aspectos analizados del contexto externo de la empresa.

También se definió la cadena de valor de la empresa, como se muestra a continuación los elementos claves de la Cadena de Valor de la empresa “El Mandarincito” (Ver tabla 3).

Tabla 3
Cadena de valor

FACTOR	Actividad		
Estructura de la empresa.	Administrador	Contador	Ayudante de cocina
Recursos humanos	Encargada	Contador (encargado de nómina)	
Tecnología	Celular Smartphone	Cuenta de Facebook.	
Abastecimiento	Compras semanales	Insumos de calidad	
Logística interna	Los empleados realizan sus tareas respectivamente	Trabajo en equipo	
Logística externa	Entregas a domicilio	El dueño realiza los pagos correspondientes al banco	
Operaciones	El 50% de los platillos se encuentran realizados para acelerar la producción	Los empleados realizan actividades antes de abrir el restaurante	
Marketing y ventas	Spots en la radio local	Página de Facebook	
Servicio post venta	Higiene en local y el producto	Abiertos a quejas o sugerencias	

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Nota: En esta tabla se dan a conocer todos los elementos claves que forman parte de la cadena de valor de la empresa.

5. Establecimiento de los objetivos generales, en esta etapa se desarrolló las siguientes propuestas de objetivos como estrategias de mejora:

- Mayor índice de ventas. Implementando sistema de fidelización y publicidad.
- Profesionalización de los procesos.
- Estandarizar los procesos para que haya uniformidad en los procesos.
- Perspectiva de Cliente Perspectiva de Aprendizaje.
- Fidelizar clientes. Dar a conocer la ventaja competitiva del producto.
- Exposición de las marcas de los proveedores. Responsabilidad limitada.
- Distribuir las tareas por puestos y actividades. Mantener control de tareas

Según Taborda (2017), la dirección de los objetivos para tener éxito, es necesario establecer un área de acción, teniendo en cuenta el diagnóstico de la organización y las posibles situaciones que puedan llegar a ocurrir debido al cambio constante del entorno, centrándose en los colaboradores y buscando el desarrollo de las capacidades individuales de sus integrantes, de igual forma tiene que estar dispuesta para el cambio y cumplir con ciertas condiciones para garantizar el éxito de su implementación.

Por lo anterior, es importante mencionar que partiendo del desarrollo del plan estratégico recomendado para la empresa restaurantera se obtuvo que se tiene fortalezas en las cuales trabajar para lograr las metas establecidas, así como también debilidades en las cuales se debe trabajar para poner en práctica las oportunidades de mejoras con las que se cuenta, así como también implementar los objetivos. Comprender los objetivos organizacionales de un plan corporativo estratégico ayudará a crear planes eficientes para guiar el crecimiento de la organización (Bojórquez y Pérez, 2013).

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

4. Conclusiones

Para finalizar, “la planeación vista como proceso, constituye una técnica de análisis e intervención institucional, cuyos fundamentos están basados en el conocimiento de los estudios de organización, su aplicación contribuye a estructurar y coordinar el conjunto de tareas y recursos que se movilizan para la consecución de ciertos objetivos particulares que constituyen su punto de partida (generación de un bien o servicio), los cuales se verifican mediante la obtención de resultados específicos que vienen a satisfacer las necesidades planteadas en dichos objetivos” (SHCP, 2012).

El objetivo del presente trabajo fue analizar una empresa restaurantera con base a la planeación estratégica donde se permita conocer la situación actual tanto interna y externa de la misma para el diseño de estrategias de mejora, en donde se obtuvo como resultado que la situación actual de la empresa no contaba con una filosofía organizacional establecida por lo que se definieron propuestas de misión, visión, objetivos y valores.

También se obtuvo del análisis externo que la empresa tiene la oportunidad de expandirse y de diferenciarse de las demás a través de la inclusión y el uso de la tecnología, así como desarrollar estrategias que le permitan hacerle frente a la competencia. Y del análisis interno se tuvo como resultado que la empresa tiene como fortalezas su estabilidad económica y posicionamiento en el mercado, así como el control en la organización, liderazgo y calidad en el servicio a pesar de ser débil en la formalización de su filosofía y estructura organizacional. Por último, es importante mencionar que se identificaron los aspectos de valor de cada uno de los elementos claves que forman parte de la cadena de valor de la empresa.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

Referencias

Becerril, O. (2007). *Sin planeación, empresas en México*. El empresario.
<http://elempleado.mx/actualidad/planeacion-empresas-mexico>

Bojórquez M. y Pérez A. (2013). *La planeación estratégica. un pilar en la gestión empresarial. El buzón de Pacioli. (81), 4-19.*
<https://www.itson.mx/publicaciones/pacioli/documents/81/pacioli-81.pdf>

BMA Group, (8 de noviembre de 2021). *6 terribles consecuencias de no planificar en las empresas.* <https://brendamarreropr.com/6-terribles-consecuencias-de-no-planificar-en-las-empresas/#:~:text=Para%20todo%20el%20que%20ha,las%20que%20no%20logran%20hacerlo>.

David, F. (2013). *Conceptos de Administración estratégica*. Pearson Educación de México.

González, J. y Rodríguez, M. (2020). *Manual Práctico de la planeación estratégica*. Ediciones Díaz Santos.
https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=kGzWDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=planeaci%C3%B3n+estrat%C3%A9gica&ots=aBi_kk5Lnh&sig=h5UuzFJ4mkij8gYfmWY1fF_aZpl#v=onepage&q=planeaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica&f=false

Chiavenato, I. (2017). *Planeación estratégica: fundamentos y aplicaciones*. MCGRAW-HILL INTERAMERICANA EDITORES.
<https://www.remax-accion.com.ar/wp-content/uploads/2021/04/127-Planeacion-estrategica-fundametos-chiavenato-idalberto.pdf>

Kobelkowsky, I. (2012). *Los 7 pasos de la planeación estratégica*. Pymempresario.
<https://www.pymempresario.com/2012/05/los-7-pasos-de-la-planeacion-estrategica/>

Porter, M. (1986). *Ventaja competitiva*. Editorial C.E.C.S.A. México.

Tercera Jornada Integral de Ponencias

Empalme, Sonora. Del 04 al 08 de Julio de 2022.

- Reyes, O. (2012). *Planeación estratégica para la alta dirección*. Palibrio.
<https://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=E-cOc-iRkY8C&oi=fnd&pg=PR4&dq=planeaci%C3%B3n+estrat%C3%A9gica&ots=6nDHKCHBIS&sig=zUjWAWzbw6GoTgw2dO3VM03YtEI#v=onepage&q=planeaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica&f=false>
- Saavedra, M. y Espídola, G. (2015). La Planeación financiera en las PYME de Tecnologías de Información. *XIX Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Administrativas, ACACIA*. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/https://www.acacia.org.mx/busqueda/pdf/LA_PLANEACION_FINANCIERA_EN_LAS_PYMES_DE_TECNOLOGIAS_DE_INFORMACION.pdf
- Saavedra, M. y Espídola, G. (2016). El uso de la Planeación Financiera en las Pyme de TI de México. *Ciencias Administrativas*.
<https://www.redalyc.org/journal/5116/511653788003/html/>
- SHCP (2012). Diplomado de Presupuesto basado en resultados (PbR).
http://gobnacion.gob.mx/work/models/SEGOB/Resource/1093/8/images/Modulo-3_planeacion-estrategica.pdf
- Taborda, A. (2017). *La planeación estratégica y la gestión por resultados, herramientas que promueven el desarrollo organizacional*. [Ensayo de grado], UNIVERISDAD MILITAR NUEVA GRANADA. chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcgiclfndmkaj/<https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/16974/TabordaVillamilAlvaroMiguel.pdf?sequence=2>
- Valenzuela, C. (2016). *Importancia de la planeación estratégica en las empresas*. [Monografía inédita]. Universidad Militar Nueva Granada.
<https://repository.unimilitar.edu.co/bitstream/handle/10654/15416/ValenzuelaArgotiCarlosErnesto2016.pdf.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Wheelen T.L. Y Hunger J.D (2007). *Administración estratégica y política de negocios*. Pearson educación.